

ARQUEÓLOGO POR UN DÍA

FICHA DE REGISTRO

NOMBRE DEL EQUIPO

NÚMERO DE INVENTARIO

1

MIRA EL OBJETO Y DESCRÍBELO (DESCRIPCIÓN)

¿DE QUÉ COLORES ES EL OBJETO?

¿DE QUÉ MATERIAL ES EL OBJETO?

PIEDRA

HUESO

VIDRIO

METAL

CERÁMICA

2

DIBUJA EL OBJETO (CROQUIS)

3

PERÍODO (IDENTIFICACIÓN)

PREHISTORIA

PROTOHISTORIA

ROMANO

MEDIEVAL

4

FUNCIÓN (INTERPRETACIÓN)

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

COCINAR

DECORACIÓN

ALMACENAJE

VESTIRSE

CORTAR / FABRICAR

COMER/ BEBER

5

MÉTELO EN UNA BOLSA Y PÓNLE UNA ETIQUETA (INVENTARIO)

INVENTARIO DE MATERIAL

ARQUEÓLOGA POR UN DÍA

CAJA

NÚMERO DE INVENTARIO

1

MIRA EL OBJETO Y DESCRÍBELO (DESCRIPCIÓN)

¿DE QUÉ COLORES ES EL OBJETO?

¿DE QUÉ MATERIAL ES EL OBJETO?

VIDRIO
PIEDRA
HUESO
METAL
CERÁMICA

SI ES UNA CERÁMICA, ¿QUÉ PARTE ES? ¿ES UN FRAGMENTO O ESTÁ COMPLETA? ¿SABES QUÉ FORMA ES?

2

DIBUJA EL OBJETO (CROQUIS)

3

PERÍODO (IDENTIFICACIÓN)

PREHISTORIA

PROTOHISTORIA

ROMANO

MEDIEVAL

4

FUNCIÓN (INTERPRETACIÓN)

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

COCINAR

DECORACIÓN

ALMACENAJE

VESTIRSE

CORTAR / FABRICAR

COMER / BEBER

OTRO

5

MÉTELO EN UNA BOLSA Y PÓNLE UNA ETIQUETA (INVENTARIO)

NÚMERO DE REGISTRO

FECHA

TU NOMBRE

1 DALE UN NÚMERO A LA PIEZA

EQUIPO

2 DESCRIPCIÓN ¿DE QUÉ MATERIAL ES EL OBJETO?

HUESO VIDRIO PIEDRA METAL CERÁMICA

SI ES UNA CERÁMICA, ¿ES UN FRAGMENTO O LA PIEZA ESTÁ COMPLETA?

FRAGMENTO

COMPLETA

DE QUÉ COLORES ES LA PIEZA (PUEDE TENER VARIOS)

¿QUÉ PARTE/S DE LA CERÁMICA ES?

BORDE

CUERPO

BASE

ASA

¿ESTÁ DECORADA? INTENTA DESCRIBIR LA DECORACIÓN SI LA TIENE

3 TIPO Y FORMA

TERRA SIGILLATA

4 FUNCIÓN (INTERPRETACIÓN)

CERÁMICA COMÚN

UNGÜENTARIOS

CERÁMICA DE PAREDES FINAS

MONEDAS

CERÁMICA DE PAREDES FINAS

HUESO

LUCERNAS

TÉGULA

ÍMBRICE

CERÁMICA MODERNA

MATERIAL CONSTRUCTIVO

5 DIBUJA LA PIEZA

